

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ -САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭНЕРГИЕЙ И ТЕПЛОМ

¹Пардаев Омонтурди Нормурадович, ²Бакиров Акбарали Бакиругли, ³Исаков Ботиржон Умарович, ⁴Хайтметов Алишер Махмуджанович

¹К.т.н., доцент кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, ²Старший преподаватель кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, ³Преподаватель кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, ⁴Магистр группы 6-24 СТ" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221902>

Аннотация. Статья посвящена роли современных зданий в повышении энергоэффективности и самокупаемости. В статье рассматриваются примеры использования современных методов отопления и горячего водоснабжения. Приведен пример расчета дома на семью из 6 человек. Подчеркивается возможность использования нетрадиционных источников энергии для повышения энергоэффективности зданий, что обеспечивает особую и экономическую устойчивость в строительстве.

Ключевые слова: энергоэффективность, солнечная и ветровая энергии, эксплуатация зданий и сооружений, энергопотребление, тепловое сканирование, теплоотдача.

Abstract. The article is devoted to the role of modern buildings in improving energy efficiency and self-sufficiency. The article discusses examples of the use of modern methods of heating and hot water supply. An example of calculating a house for a family of 6 people is given. The possibility of using non-traditional energy sources to increase the energy efficiency of buildings is emphasized, which ensures special and economic sustainability in construction.

Keywords: energy efficiency, solar and wind energy, operation of buildings and structures, energy consumption, thermal scanning, heat dissipation.

Предмет исследований - экологическое обоснование энергонезависимого дома расчетным методом.

1. Исследование основных альтернативных источников энергии в Узбекистане и за рубежом: низко потенциальная тепловая энергия, энергия солнца и энергия ветра.

2. Теоретическое обоснование экоддома, как жилища. Необходимость проектирования и строительства жилых домов с низким энергопотреблением (ДНЭ) вызвана рядом причин. Из-за экологического и энергетического кризисов возникает острая необходимость в сохранении природных ресурсов всех видов. Большинство жилых домов до настоящего времени построено без учета всех требований теплоизоляции, по типовым проектам, в которых не учтены климатические особенности различных регионов Узбекистана. В условиях юга Узбекистана мало используются новейшие технологические разработки, которые могут удешевить строительство и эксплуатацию зданий. Отсутствует экспериментальное строительство жилых домов с низким энергопотреблением. Комплексно не применяются мероприятия в области техники повторного использования

тепла, устройства теплоизоляции, правильной ориентации зданий и других основных принципов рационального использования энергии.

3. Поэтому сегодня жилые дома в Узбекистане потребляют энергии в 2,5-4,4 раза больше, чем жилые дома с низким энергопотреблением, построенные за рубежом. Использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии в архитектуре малоэтажных жилых домов непосредственно связано с проблемой энергосбережения в жилищном строительстве. Экспериментальные жилые дома с использованием возобновляемых источников энергии строятся повсеместно в нашей республике в связи истощением запасов природных запасов топлива и ухудшением состояния воздушного бассейна нашей планеты.

Индивидуальные застройщики частных домов в Узбекистане редко используют для горячего водоснабжения солнечные коллекторы.

1. Расчет теплоты на отопление и горячее водоснабжение

Узбекистан характеризуется жарким летом и холодной зимой, где средняя температура колеблется, например, в Ташкенте, от -4°C до $+4^{\circ}\text{C}$. Для дома площадью 150 м^2 с хорошей теплоизоляцией на 1 м^2 требуется $50\text{--}70\text{ Вт}$.

Необходимая мощность системы отопления:

$$150\text{ м}^2 * 70\text{ Вт/м}^2 = 10500\text{ Вт} = 10,5\text{ кВт},$$

Для расчета годового потребления тепла используется коэффициент продолжительности отопительного сезона и количество градусов –дней для региона. В Ташкенте отопительный сезон длится 5 месяцев.

Годовое потребление тепла можно определить по формуле:

$$Q_{\text{от}} = P * T * h, \text{ кВт/ч}$$

P- необходимая мощность, кВт

T- продолжительность отопительного периода в месяцах,

h- количество часов в день, когда работает система отопления, в данном случае в среднем 8 часов.

Для нашего случая:

$$Q_{\text{от}} = 10,5\text{ кВт} * 5\text{ мес} * (30\text{ дней/мес} * 8\text{ ч}) = 12600\text{ кВт/ч}$$

Таким образом для отопления необходимо **12600 кВт/ч**.

2. Расчет горячего водоснабжения.

Согласно строительных нормативов суточное потребление горячего водоснабжения составляет $50\text{--}70$ литров.

Для семьи из 6 человек количество необходимой горячей воды:

$$m = 60\text{ л} * 6\text{ чел} = 360\text{ литров}$$

Расчет тепловой энергии для нагрева воды:

$$Q_{\text{гвс}} = m * c * (t^2 - t^1), \text{ кДж}$$

где m- масса воды, л

c- удельная теплоемкость воды, ($4,19\text{ кДж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$)

$$t^2 - t^1 = 60 - 10 = 50^{\circ}\text{C}$$

$$Q_{\text{гвс}} = 360 * 4,19 * 50 = 75420\text{ кДж} = 20,95\text{ кВт/ч}$$

Таким образом для нагрева 360л воды необходимо примерно 21 кВт/ч энергии.

Годовое потребление горячей воды:

$$Q_{\text{гвс}}=365*21=7665 \text{ кВт/ч}$$

Общее потребление тепловой энергии равно:

$$Q=7665+12600=20265 \text{ кВт/ч}$$

Чтобы определить, какими должны быть ветрогенератор, солнечные панели и тепловой насос для покрытия годового энергопотребления в размере **20 265 кВт·ч**, необходимо учесть несколько факторов: доступность возобновляемых ресурсов (ветра и солнечного света), эффективность систем и особенности работы теплового насоса.

3.Тепловой насос

Эффективность теплового насоса (COP — коэффициент преобразования)

Тепловые насосы обычно работают с коэффициентом преобразования (COP), который показывает, сколько тепла они могут произвести из одной единицы электроэнергии. Например, COP теплового насоса может варьироваться от 3 до 5, что означает, что на каждый 1 кВт·ч затраченной электроэнергии тепловой насос производит от 3 до 5 кВт·ч тепловой энергии.

Пример расчета:

Если предположить, что для отопления и горячей воды используется **тепловой насос с COP = 4**, то для покрытия потребностей в отоплении и горячей воде (20 265 кВт·ч тепловой энергии) потребуется:

$$\text{Потребление электроэнергии}=\text{Тепловая энергия}/\text{COP}=20\,265 \text{ кВт}/4=5\,066 \text{ кВт}$$

Это означает, что тепловой насос потребует **5 066 кВт·ч электроэнергии в год** для покрытия всех тепловых нужд дома.

4.Солнечные панели

Производительность солнечных панелей зависит от их мощности (Вт) и уровня солнечного излучения в вашем регионе, который измеряется в кВт·ч/м²/день (солнечные часы). Узбекистан, особенно такие города, как Ташкент и Самарканд, обладает хорошим потенциалом для солнечной энергии с показателями солнечной инсоляции около **4–5 кВт·ч/м²/день**.

Пример расчета:

Предположим, что в вашем регионе средняя дневная инсоляция составляет **5 кВт·ч/м²/день**, и солнечные панели работают около **300 дней в году** (учитывая облачные дни и сезонные изменения).

Обычная солнечная панель мощностью **1 кВт** (1000 Вт) будет производить:

$$5 \text{ кВт/ч/день} * 300 \text{ дней} = 1\,500 \text{ кВт/ч/год}$$

Необходимая мощность солнечных панелей:

Чтобы покрыть потребление **5 066 кВт·ч электроэнергии в год:**

$$5\,066 \text{ кВт/ч} / 1\,500 \text{ кВт/ч/год} \text{ на } 1 \text{ кВт} \approx 3,38 \text{ кВт}$$

Таким образом, для покрытия всего годового потребления электроэнергии тепловым насосом потребуются солнечная система мощностью **около 3,4 кВт**.

Площадь солнечных панелей

Обычные солнечные панели имеют мощность около **300–400 Вт** каждая и занимают около **1,6–2 м²** площади.

Для солнечной электростанции мощностью **3,4 кВт** потребуется:

$3\,400\text{ Вт}/350\text{ Вт/панель}\approx 10$ панелей

Площадь таких панелей составит примерно:

$10\text{ панелей}\times 1,8\text{ м}^2/\text{панель}=18\text{ м}^2$

Таким образом, вам потребуется около **18 м² площади** для размещения солнечной электростанции мощностью 3,4 кВт.

5. Ветрогенератор

Производительность ветрогенератора

Эффективность ветрогенератора зависит от средней скорости ветра в регионе. Для работы малых ветрогенераторов обычно требуется средняя скорость ветра не менее **4–5 м/с**.

Пример расчета:

Предположим, что в вашем регионе средняя скорость ветра составляет **4,5 м/с**, и вы планируете использовать ветрогенератор мощностью **2 кВт**, который может работать **2000 часов в год** (учитывая переменные ветровые условия).

В таком случае ветрогенератор будет производить:

$2\text{ кВт}\times 2000\text{ ч/год}=4\,000\text{ кВт}\cdot\text{ч/}$

Необходимая мощность ветрогенератора:

Чтобы покрыть потребление **5 066 кВт·ч электроэнергии в год**, вам потребуется ветрогенератор мощностью:

$5\,066\text{ кВт}\cdot\text{ч}\cdot 2\,000\text{ ч/год}=2,53\text{ кВт}$

Таким образом, вам потребуется ветрогенератор мощностью **около 2,5–3 кВт**, чтобы произвести достаточное количество электроэнергии для работы теплового насоса.

Важные моменты:

- Ветрогенератор способен производить энергию круглосуточно, если есть достаточный ветер. Однако для стабильного энергоснабжения необходимы аккумуляторы или гибридная система с солнечными панелями.
- Для установки ветрогенератора потребуется свободное пространство для максимальной эффективности, а также учитывать ограничения по высоте и шуму.

6. Гибридная система: солнечные панели + ветрогенератор

Многие домовладельцы предпочитают гибридные системы, комбинируя солнечные панели и ветрогенераторы, чтобы компенсировать недостатки одной системы другой. Это особенно актуально в регионах, где ветровая активность и солнечная инсоляция могут сильно варьироваться в зависимости от времени года.

Пример гибридной системы:

- **Солнечная система:** 2 кВт (производит около 3 000 кВт·ч/год)
- **Ветрогенератор:** 1,5 кВт (производит около 2 000 кВт·ч/год)

Такая система может покрыть годовое потребление в 5 066 кВт·ч.

Аккумуляторы

Для хранения электроэнергии в ночное время или в периоды низкой ветровой активности вам потребуется система накопления энергии (аккумуляторы). Для покрытия хотя бы одного дня автономного энергоснабжения потребуется аккумуляторная система, способная хранить около **14 кВт·ч** энергии (при среднем дневном потреблении теплового насоса в зимний период).

Заключение

Для обеспечения дома с годовым потреблением **20 265 кВт·ч** тепловой энергии с помощью возобновляемых источников, вам потребуется:

- **Тепловой насос с COP = 4**, который будет потреблять **5 066 кВт·ч** электроэнергии в год.
- **Солнечная панель мощностью 3,4 кВт** или **ветрогенератор мощностью 2,5–3 кВт** для покрытия потребностей теплового насоса.
- **Гибридная система** (солнечные панели и ветрогенератор) может быть оптимальным решением для круглогодичного покрытия потребностей в энергии.
- **Аккумуляторы** для хранения энергии на время, когда возобновляемые источники не работают на полную мощность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алоян Р.М., Федосов С.В. «Энергоэффективные здания -состояние, проблемы и пути решения» – Иваново: Прес Сто, 2016. – 276 с
2. Пилипенко Н.В., Сиваков И.А. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности инженерных систем и сетей. Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 274 с.
3. ГОСТ 31168–2003 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление».